

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIY VA AFG'ONISTON O'ZBEKLARINING OG'ZAKI ADABIYOTI

Abdul Hanon ARSLON,
Kobul Universitetining O'zbek tili va adabiyoti
kafedrası mudiri va o'qituvchisi
abdulhananarsalan2022@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887233>

Annotatsiya. Ushbu maqola Afg'oniston manbalari va mintaqaviy tadqiqotlardan foydalanib, Navoiy ijodi bilan Afg'oniston o'zbeklarining og'zaki adabiyoti o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Navoiy g'oyalari xalq hikoyalari va rivoyatlarida, donolik va axloqiy qadriyatlar timsoli sifatida, jamiyat madaniyatida davom etmoqda.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy; og'zaki adabiyot; Afg'oniston o'zbeklari; Hirot; xalq madaniyati; madaniy identitet.

Аннотация. Данная статья, используя афганские источники, а также региональные и международные исследования, изучает связь между наследием Навои и устной литературой афганских узбеков. Результаты исследования показывают, что идеи Навои продолжают существовать в народных сказаниях как символ мудрости, морали и нравственности.

Ключевые слова: Алишер Навои; устная литература; узбеки Афганистана; Герат; народная культура; культурная идентичность

Annotation. This article, using Afghan sources as well as regional and international research, examines the connection between Navoiy's intellectual heritage and the oral literature of Afghan Uzbeks. Findings indicate that Navoiy's ideas continue in folk narratives as symbols of wisdom, ethics, and moral guidance in this community's culture.

Key words: Alisher Navoiy; oral literature; Afghan Uzbeks; Herat; folk culture; cultural identity

Og'zaki adabiyot an'anaviy jamiyatlarda madaniyat, e'tiqod va tarixiy tajribalarni uzatishning muhim vositasidir. Afg'onistonda etnik va til xilma-xilligi sababli, og'zaki adabiyot mahalliy identitetlarni saqlash va davom ettirishda muhim rol o'ynaydi. Afg'oniston o'zbeklari, xususan shimoliy viloyatlar — Faryob, Jowzjan, Sar-e-Pul, Bag'lon, Badxshon, Balx va Samangon — hikoyalar, axloqiy rivoyatlar va ijtimoiy-madaniy ta'limotlar orqali qadriyat va tajribalarni avloddan-avlodga yetkazadilar [Nuri, 1393, 21].

Mir Alisher Navoiy (844–906 h.q.), Hirotning buyuk shoiri va mutafakkiri, yozma va axloqiy asarlardan tashqari, o'z fikrlarini an'anaviy ta'lim va og'zaki rivoyatlar orqali xalq madaniyatiga yetkazgan [Fariyobi, 1396, 76].

Shimoliy Afg'oniston viloyatlarida Navoiy nomi donolik, adolat va axloq bilan bog'liq. U o'zbeklar xotirasida nafaqat shoir, balki donolik va axloq timsoli sifatida tanilgan [Ahmadi, 1398, 102; Aliev, 2015, 45]. Navoiy shaxsiyati va

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o'rni nafaqat Afg'oniston o'zbeklarining tarixiy va ilmiy asarlarida, balki «Navoiy va Guli» hamda «Aisha va Mulla Muhammad Jan» kabi folklor rivoyatlarida ham yaqqol aks etgan [Aral, 1404, 29–30].

Afg'oniston o'zbeklarining og'zaki adabiyoti hikoyalar, masallar, rivoyatlar va axloqiy ibratlarni o'z ichiga oladi va unda Navoiy g'oyalari aniq aks etgan. Bu rivoyatlar Navoiy qadriyatlarini jamiyatda qayta ishlab chiqaradi [Sodiqi, 1397, 65].

Navoiy nafaqat shoir, yozuvchi va olim sifatida, balki og'zaki adabiyotda «avliyo¹» sifatida ham mashhur. Masalan, quyidagi she'r og'zaki adabiyotda keng tarqalgan:

يورینگ هرات باره یلی

مصلی نی کوره یلی

دردیمیز شفاسینی

اولیا دن سوره یلی

(آرال، ۱۴۰۴: ۲۳)

Yuring Hirot borayli

Musollani ko'rayli

Dardimiz shifosini

Avliyodun surayli

[Aral, 1404, 23]

Shuningdek, Navoiy og'zaki rivoyatlarda alohida o'rin egallaydi. Masalan, “Navoiy va faqir” rivoyati Afg'oniston o'zbeklari orasida keng tarqalgan hikoyalardan biri bo'lib, quyidagicha rivoyat qilinadi:

“Bir kuni Navoiy ko'chadan o'tib ketayotganda faqir (kambag'al kishi) undan nimaldir so'rabdi. Navoiy aytibdi: Agar qalbing boy bo'lsa, qo'ling ham boy bo'ladi. Faqir so'raydi: Qalbni qanday boy qilay? Navoiy dedi: Ilm va to'g'ri so'z bilan” [Rasuli, 1400, 35].

Ushbu hikoya og'zaki adabiyotning asosiy xususiyatlarini ko'rsatadi:

- axloqiy va ijtimoiy ibratlarni yetkazish;
- 1. Navoiy g'oyalarini jamiyatda qayta ishlab chiqarish;
- 1. Navoiy shaxsini donolik va axloq timsoli sifatida saqlash.

Navoiy g'oyalari og'zaki adabiyotda aks etgani uning ta'siri faqat klassik adabiyot bilan cheklanmaydi, balki madaniy va axloqiy qirralarini kengaytiradi.

¹ “Avliyo” atamasi Xudoning do'sti bo'lgan kishiga nisbatan ishlatiladi. Afg'oniston xalq madaniyatida esa kasal yoki muammosi bo'lgan odam muammoni hal etish uchun avliyolarning maqbaralariga ziyorat qilishi odatiy hisoblanadi. Biroq, bu masala islom e'tiqodi nuqtai nazaridan noto'g'ri va qabul qilinmaydigan amaldir. Muallif.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Afg'oniston o'zbeklari Navoiy ibratlarini hikoya va rivoyatlar orqali avloddan-avlodga yetkazadi [Rasuli, 1400, 34; Yuldashev, 2020, 78] .

Navoiy nafaqat jahon, mintaq va Afg'oniston yozma adabiyotida milliy qadriyatlarni saqlovchi va o'zbek tili tarixini aks ettiruvchi sifatida tanilgan, balki og'zaki adabiyotda ham donolik, yaxshilik, rostgo'ylik, adolat va axloq timsoli hisoblanadi. Bu kuchli ta'sir klassik adabiyot va xalq madaniyati o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydi va ushbu sohada tadqiqot ahamiyatini oshiradi [Aliev, 2015: 45; Farhang, 1395: 12] .

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aral, Azizulloh. (1404). "Afg'onistonda Navoiyshunoslik". Kitob markazi.
2. Ahmadi, Ghulom Nabi. (1398). "Afg'oniston turkiy xalqlari madaniyatida Alisher Navoiy o'rni". Ariyona jurnoli.
3. Basir, Muhammad Na'im. (1394). Shimoliy Afg'onistonda xalq madaniyati. Kobul: Saeed nashriyoti.
4. Rasuli, Sayid Muhammad. (1400). Afg'on xalqlari folkloriga kirish. Kobul: Danesh nashriyoti.
5. Sodiqi, Abdulhamid. (1397). Og'zaki rivoyatlar va tarixiy shaxslarning xalq madaniyatidagi roli. Afg'oniston madaniyat tadqiqotlari jurnoli.
6. Aliev, Ahmad. (2015). Navoiy va turk xalq madaniyati. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
7. Farhang, Muhammad Azam. (1395). Maktabxonalar va shimoliy Afg'onistonda klassik adabiyot uzatilishi. Khurason jurnoli.
8. Fariyobi, Abdulra'uf. (1396). Afg'oniston turklari og'zaki adabiyoti. Mazar-i-Sharif: Balkh.
9. Nuri, Muhammad Ishoq. (1393). Shimoliy Afg'oniston o'zbeklarining folklori. Kobul: Irfon.
10. Yuldashev, Bakhtiyor. (2020). Alisher Navoiy va turk madaniy merosi. Toshkent: Fan.